

METODA PROIECTULUI ÎN CONTEXTUL CURRICULUMULUI LA LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

CZU: 373.3:371.214:811.135.1

DOI: 10.5281/zenodo.6524522

Rodica Stela BACIU

*Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu”, România
doctorandă Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”*

ORCID: 0000-0001-9930-0430

Ideea învățării bazate pe proiect a fost lansată de William H. Kilpatrick, prin lucrarea *The Project Method* (1918). Proiectul este o metodă interactivă de predare-învățare-evaluare, care presupune o micro-cercetare sau o investigație sistematică a unui subiect, cu interes pentru elevi.

Metoda proiectului este fundamentată pe principiul învățării prin acțiune practică, cu finalitate reală (“learning by doing”), ceea ce îi conferă și motivația necesară. Opusă instrucției verbaliste, învățarea prin realizarea de proiecte reprezintă un mod mai cuprinzător de organizare a procesului de învățământ prin care pot fi satisfăcute cerințele unei educații pragmatice, în spiritul acțiunii și independenței în gândire. Proiectul are un rol extrem de mare în dezvoltarea intelectuală, iar elevii trebuie să fie instruiți să lucreze mai mult în faza proiectivă (pregătirea activităților) decât în faza acțională.

Cuvinte-cheie: *comunicare, competență, receptare, comunicare orală, predare învățare prin metoda proiectului*

PROJECT METHOD IN THE CONTEXT OF THE ROMANIAN LANGUAGE CURRICULUM IN PRIMARY EDUCATION

The idea of project-based learning was launched by William H. Kilpatrick in *The Project Method* (1918). The project is an interactive teaching-learning-assessment method, which involves a micro-research or a systematic investigation of a topic, of interest to students.

The project method is based on the principle of learning by doing, with real purpose (“learning by doing”), which gives it the necessary motivation. Contrary to verbal instruction, project-based learning is a more comprehensive way of organizing the learning process by which the requirements of a pragmatic education can be met, in the spirit of action and independence in thinking. The project has an extremely important role in intellectual development, and students need to be trained to work more in the project phase (preparation of activities) than in the action phase.

Keywords: *communication, competence, reception, teaching learning through the project method.*

În „pedagogia proiectivă modernă” proiectul este înțeles ca o temă de cercetare orientată spre atingerea unui scop bine precizat ce urmează a fi realizat, pe cât posibil, prin îmbinarea cunoștințelor teoretice cu activitatea practică. Pentru aceasta, elevii își aleg sau primesc o temă relativ cuprinzătoare, pe care o realizează în forme variate de studiu, de investigație și de activitate practică, fie individual, fie prin efort colectiv, în echipă. Astfel, proiectul devine concomitent și acțiune de cercetare și acțiune practică, subordonată îndeplinirii unor sarcini concrete de instrucție și educație. Elevul se deprinde astfel să învețe și din cercetare și din activitatea practică, să-și însușească atât procesualitatea științei, cât și conținutul acesteia, raportându-se direct la activitatea practică. Un mod de a conferi deschidere și viață muncii noastre este și acesta al exercițiului interdisciplinar prin folosirea proiectului ca metodă complementară sau alternativă de evaluare. Acesta oferă elevilor posibilitatea de a demonstra ce știu, dar, mai ales, ceea ce știu să facă, adică să le pună în valoare anumite capacități. Cadrele didactice caută în mod sistematic soluții pentru ca activitatea didactică să fie mai eficientă și mai atractivă pentru elevi, pentru ca aceștia să devină autorii propriei învățări. Situarea elevului în centrul organizării procesului de predare-învățare-evaluare a constituit o schimbare fundamentală ce a atras după sine necesitatea găsirii acelor soluții,

care să stimuleze în permanență performanța elevului. O astfel de soluție este învățarea bazată pe proiect - o activitate complexă de învățare, benefică și ca instrument de evaluare, atât formativă, cât și sumativă.

Proiectul este o activitate individuală și/sau de grup, cel din urmă fiind preferabil, deoarece încurajează cooperarea și dezvoltă competențele de lucru în echipă. Un avantaj important al proiectului constă în faptul că acesta oferă elevilor posibilitatea de a lucra într-un ritm propriu, de a-și folosi mai bine stilul adoptat de învățare, precum și posibilitatea de a învăța de la colegi. Proiectul pune elevii în situația de a lua decizii, de a comunica și negocia, de a lucra și învăța în cooperare, de a realiza activități în mod independent, de a împărtăși celorlalți cele realizate/ învățate, într-un cuvânt, îi ajută să participe direct la propria lor formare.

Metoda proiectului presupune lucrul pe grupe de elevi și necesită pregătirea profesorului și a elevilor în vederea activității în echipă, prin cooperare, atât în clasă, cât și în afara clasei. Apărut la începutul secolului al XX-lea, proiectul este o metodă activ-participativă, este un produs al imaginației și activităților elevilor, presupunând transferul de cunoștințe, deprinderi și capacități, facilitând abordările interdisciplinare și consolidarea abilităților sociale ale elevului. În alegerea unui proiect, este necesar de a se respecta anumite criterii: - subiectul va fi negociat cu elevii; - elevii trebuie să cunoască dinainte sursele de documentare; - nu selectăm subiecte din cărți vechi și nu urmăm rutina din clasă; - determinăm din start care va fi produsul prezentat la finele proiectului; - urmărim ca elevii să aibă un anumit interes pentru subiectul respectiv.

Proiectul este un plan sau o intenție de a întreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru (DEX). a. Creație personalizată: - proiectul este activitatea cel mai pregnant centrată pe elevi; - este un produs al imaginației elevilor, menit să permită folosirea liberă a cunoștințelor însușite, într-un context mai relevant; - proiectul este o activitate personalizată, elevii putând decide nu numai asupra conținutului său, ci și asupra formei de prezentare. de cunoștințe, devenind un facilitator, un sfătuitor (consilier) al învățării. Profesorul provoacă, organizează și stimulează situațiile de învățare. Elevii sunt conduși către autoînvățare și motivați să planifice activitatea în mod independent și/sau colectiv, să implementeze și să evalueze procesul de învățare. Rolul profesorului ține de următoarele acțiuni:

- să pregătească meticolos procesul de învățare;
- să răspundă la întrebările elevilor pe tot parcursul derulării proiectului;
- să încurajeze elevii pentru ca să învețe ei înșiși și să formuleze corect întrebările;
- să încurajeze elevii să-și autoevalueze munca;
- să acorde o atenție specială cooperării, organizării sarcinilor și metodologiilor de lucru în echipă, fiind într-o comunicare permanentă cu elevii. Obiectivele proiectului/sarcinile trebuie să fie definite în acord cu experiența elevilor și urmărind participarea tuturor membrilor grupului.

Proiectul este un instrument complex, recomandat pentru evaluarea sumativă. În timpul realizării proiectului sunt evaluate următoarele capacități/competențe: alegerea metodelor de lucru, măsurarea și compararea rezultatelor, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, materialelor și echipamentelor, corectitudinea și acuratețea tehnică, organizare a ideilor și materialelor într-un raport, calitatea prezentării.

Referințe bibliografice:

1. CERGHIT, I. *Metode de învățământ*. Iași, Tipogr. „Polirom”, 2006.

2. GUȚU, V., PÂSLARU, V. *Tehnologii educaționale* (Ghid metodologic). Chișinău, Edit. „Cartier educațional”, 2000.
3. IONESCU, M. *Managementul clasei. Un pas mai departe. Învățarea bazată pe proiect*. București, Tipogr. „Humanitas”, 2003.